

ПОЛУОШЕЙНИКОВАЯ МУХОЛОВКА (*FICEDULA SEMITORQUATA*) В КРЫМУ

А.Н. Цвельх¹, М.М. Бескаравайный²

¹ Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України; ул. Б. Хмельницького, 15, м. Київ, 01601, Україна
Schmalhausen Institute of Zoology; Bohdan Khmelnytsky str: 15, Kyiv, 01601, Ukraine

² Українське товариство охорони птахів; а/я 33, м. Київ, 01103, Україна
Ukrainian Society for the Protection of Birds; PO Box 33, Kyiv, 01103, Ukraine

✉ А.Н. Цвельх (A.N. Tsvelykh) e-mail: TSV@izan.kiev.ua; Alexander Tsvelykh <https://orcid.org/0000-0001-8970-5477>

Semi-collared Flycatcher (*Ficedula semitorquata*) in the Crimea. - A.N. Tsvelykh, M.M. Beskaravaynyy. - *Berkut*. 30 (1). 2021. - The first appearance of *F. semitorquata* in the Crimea was recorded on the Black Sea coast of the Kerch Peninsula on April 25, 1943. Subsequently, Semi-collared Flycatchers were recorded in the Crimea on May 8, 1966, September 26, 1993, and April 3, 2011. Birds presumably attributed to this species was recorded on May 9, 1963 and May 30, 1964. A nest with chicks was found in the central part of the Crimean mountains on July 7, 2011. Apparently, attempts at nesting *F. semitorquata* in the Crimea have occurred before since in the Crimean mountains, birds were observed exhibiting elements of nesting behavior. It is possible that a young bird caught in the Crimea on September 26, 1993 was of local origin. [Russian].

Key words: distribution, vagrant, breeding, South Ukraine.

Кавказька мухоловка (*Ficedula semitorquata*) у Криму. - О.М. Цвельх, М.М. Бескаравайний. - *Беркут*. 30 (1). 2021. - Вперше поява *F. semitorquata* у Криму була зареєстрована на чорноморському узбережжі Керченського п-ова 25.04.1943 г. Згодом кавказькі мухоловки відмічались у Криму 8.05.1966 р., 26.09.1993 р. і 3.04.2011 р. Птахів імовірно цього виду спостерігали 9.05.1963 р. і 30.05.1964 р. Гніздо з виводком було знайдене в центральній частині Кримських гір 7.07.2011 р. Очевидно, спроби гніздування на півострові траплялися й раніше, оскільки у Кримських горах зустрічали птахів з елементами гніздової поведінки. Можливо, місцеве походження мав молодий птах, зловлений у Криму 26.09.1993 р.

Ключові слова: поширення, заліт, гніздування, Південна Україна.

Впервые появление *F. semitorquata* в Крыму было зарегистрировано на черноморском побережье Керченского п-ова 25.04.1943 г. В дальнейшем полуошейниковые мухоловки отмечались в Крыму 8.05.1966 г., 26.09.1993 г. и 3.04.2011 г. Птиц, предположительно отнесенных к этому виду, наблюдали 9.05.1963 г. и 30.05.1964 г. Гнездо с выводком было найдено в центральной части Крымских гор 7.07.2011 г. По-видимому, попытки гнездования на полуострове случались и раньше, так как в Крымских горах наблюдали птиц, проявлявших элементы гнездового поведения. Возможно, местное происхождение имела молодая птица, отловленная в Крыму 26.09.1993 г.

Ключевые слова: распространение, залет, гнездование, Южная Украина.

Ареал полуошейниковой мухоловки (*Ficedula semitorquata*) охватывает юг Балканского п-ова, Кавказ, Малую Азию и прилегающие части Западной Азии на восток до Закаспийского региона. В Крыму полуошейниковая мухоловка известна в качестве очень редкой залетной птицы. Впервые появление ее здесь было отмечено на черноморском побережье Керченского п-ова 25.04.1943 г. – на приморской стороне горы Опук в период весенней миграции мухоловок разных видов. В последних числах месяца было встречено еще несколько одиночных особей этого вида, все наблюдавшиеся птицы были самцами (Frank, 1950). Несомненно, именно эти сведения, без указания на источник, были учтены при издании обобщающих фаунистических сводок (Портенко, 1960; Иванов, 1976), на их основании авторы допускали возможность гнездования полуошейниковой мухоловки в Крыму. В дальнейшем эти лишённые аргументации и некорректно представленные сведения вынужденно обсуждался автором капитальной сводки по орнитофауне Крыма Ю.В. Костиным (1983), не знаящем об их происхождении.

Бесспорные доказательства присутствия полуошейниковой мухоловки в фауне Крыма были получены в 1966 г. В Крымских горах два самца, державшиеся в 200 м друг от друга, добыты 8.05 у перевала Кебит-Богаз в буково-грабовом лесу (Костин, 1983). Эти экземпляры хранятся в Зоологическом музее Национального научно-природоведческого музея НАН Украины (фото 1). Ю.В. Костин (1983) пишет о еще двух случаях встреч неопределённых до вида поющих самцов каких-то пегих

мухоловок, допуская, что это могли быть полуошейниковые мухоловки. Одна такая птица отмечена в ольховом лесу в верховьях р. Сухая Альма 9.05.1963 г. Однако, учитывая, что, по данным самого Ю.В. Костина (1983), в это время в Крыму еще встречаются пролетные мухоловки-пеструшки (*F. hypoleuca*) и мухоловки-белошейки (*F. albicollis*), ценность такого допущения невелика. В другом случае поющего самца какой-то пегой мухоловки, но точно не белошейки, наблюдали на склоне г. Большая Чучель на участке старого дубового леса 30.05.1964 г. (Костин, 1983). Птица демонстрировала элементы гнездового поведения – часто влезала в расположенное на высоте 10 м дупло дуба и отгоняла подлетающую сюда время от времени серую мухоловку (*Muscicapa striata*). В последующие дни этих птиц здесь уже не наблюдали. Учитывая, что эта мухоловка точно не была *F. albicollis*, а пролет через Крымский полуостров другого, внешне сходного с *F. semitorquata*, вида – *F. hypoleuca* – заканчивается в первой половине мая (Костин, 1983), вероятность того, что эти наблюдения действительно относятся к *F. semitorquata*, представляется достаточно высокой.

В 1993 г. новая находка полуошейниковой мухоловки зарегистрирована у восточной оконечности крымских гор – в горном массиве Карадаг. Птица была отловлена паутиной сетью у родника Гяур-Чешме 26.09.1993 г. Это был самец со значительными жировыми резервами (степень жирности – «много»: по Виноградова и др., 1976), что свидетельствовало о предмиграционном ожирении особи и ее готовности к началу миграции. Птица относилась к

Фото. 1. Полушейниковые мухоловки из Крыма в коллекциях Зоологического музея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (крайний слева образец) и Национального научно-природоведческого музея НАН Украины (остальные образцы).

Фото А.Н. Цвельха.

Photo 1. Semi-collared Flycatchers from the Crimea in museum collections.

редкой для *F. semitorquata* цветовой морфе – оперение спинной стороны тела было не черное или буровато-черное, а коричневатое-бурое (фото 1, левый экземпляр). Белый цвет на наружных опахалах крайних рулевых перьев доходил до конца пера и был развит на их внутренних опахалах, что отличает самцов полушейниковой мухоловки от самцов мухоловки-белошейки (Дементьев и др., 1954). Белый цвет занимал также большую часть наружных опахал двух соседних (5-го и 4-го) рулевых перьев, это характерно исключительно для самцов *F. semitorquata* (Пекло, 1987). Наружные опахала некоторых больших верхних кроющих второстепенных маховых перьев имели светлые оторочки, что свидетельствовало о молодом, меньше года (Виноградова и др., 1976), возрасте птицы. Об этом же говорила и ширина белой полосы на крыле – она не превышала 7 мм (Виноградова и др., 1976). Этот экземпляр хранится в фондах Зоологического музея Киевского национального университета (фото 1).

Фото. 2. Самец полушейниковой мухоловки. 3.04.2011 г., парк биостанции Карадагского природного заповедника, АР Крым.

Фото М.М. Бескаравайного.

Photo 2. A male of Semi-collared Flycatcher in the Karadag Nature Reserve.

Следующая встреча полушейниковой мухоловки случилась в 2011 г. в том же районе. В парке биостанции Карадагского природного заповедника самец этого вида был сфотографирован 3.04 (фото. 2)*. В этом же году впервые зафиксировано гнездование *F. semitorquata* в Крыму. В центральной части Крымских гор у кордона «Березовый» Крымского природного заповедника 7.07.2011 г. была обнаружена пара полушейниковых мухоловок, выкармливающих выводок в гнезде. Оно располагалось на высоте 14 м в дупле клена, росшего в 15 м от берега р. Альма (Аппак, 2013). Эта замечательная находка заставляет с большим вниманием отнестись к описанным выше наблюдениям Ю.В. Костина за самцом мухоловки, проявлявшем элементы гнездового поведения, сделанным в 1964 г. в том же районе, где гнездование *F. semitorquata* было установлено в 2011 г. Этот случай можно трактовать как неудачную попытку гнездования. Далее, учитывая, что осенние залеты к северу от гнездового ареала для полушейниковых мухоловок не характерны (Пекло, 1987), можно предположить, что молодой самец этого вида, встреченный на Карадаге в конце сентября 1993 г., – местного происхождения. Все это позволяет заключить, что попытки гнездования *F. semitorquata* в Крыму случались и раньше.

Очевидно, что источником появления *F. semitorquata* в Крыму являются птицы кавказской популяции – все регистрации этого вида приурочены к юго-восточной ближайшей к Кавказу части Крымского п-ова (рис.). На Кавказе ближайший к Крыму район гнездования *F. semitorquata* – долина р. Дюрсо (Волчанецкий и др., 1962), что в 15 км на запад-юго-запад от г. Новороссийск. Рассматривать случай гнездования в 2011 г. как доказательство начавшейся экспансии *F. semitorquata* в Крым с Кавказа

* В научно-популярной книге одного из авторов (Бескаравайный, 2012) птица на этом фото ошибочно идентифицирована как *F. hypoleuca*.

пока преждевременно, но в случае новых находок на Крымском п-ове гнездящихся птиц эта дата может быть принята в качестве ее начала.

ЛИТЕРАТУРА

- Аппак Б.А. (2013): Первый случай гнездования полушейниковой мухоловки, *Ficedula semitorquata* (Aves, Passeriformes), в Крыму. - Вестн. зоол. 47 (2): 172.
- Бескаравайный М.М. (2012): Птицы Крымского полуострова. Симферополь: Бизнес-Информ. 1-336.
- Виноградова Н.В., Дольник В.Р., Ефремов В.Д., Паевский В.А. (1976): Определение пола и возраста воробьиных птиц фауны СССР. М.: Наука. 1-189.
- Волчанецкий И.Б., Пузанов И.И., Петров В.С. (1962): Материалы по орнитофауне Северо-Западного Кавказа. - Тр. НИИ биологии и биол. ф-та Харьковского гос. ун-та. 32: 7-72.
- Дементьев Г.П., Гладков Н.А., Благосклонов К.Н., Волчанецкий И.Б., Мекленбурцев Р.Н., Птушенко Е.С., Рустамов А.К., Спангенберг Е.П., Судилковская А.М., Штегман Б.К. (1954): Птицы Советского Союза. М.: Сов. наука. 6: 1-792.
- Иванов А.И. (1976): Каталог птиц СССР. Л.: Наука. 1-276.
- Костин Ю.В. (1983): Птицы Крыма. М.: Наука. 1-240.
- Пекло А.М. (1987): Мухоловки фауны СССР. К.: Наук. думка. 1-180.
- Портенко Л.А. (1960): Птицы СССР. М.-Л.: Изд-во АН СССР. 4: 1-416.

Места находок полушейниковой мухоловки на Крымском п-ове, треугольник – гнездование.

Points of records of Semi-collared Flycatcher in the Crimea, triangle – breeding.

- Frank F. (1950): Die Vögel von Opuk (Schwarzmeer-Gebiet). - Bonner zool. Beiträge. 1 (2-4): 144-214.